

Безинин М.А.
Вильшанский А.Н.
Димони Т.М.
Зысин Л.В.
Клишев Б.В.
Неплюй В.И.
Пестрикова И.Е.
Поляков В.П.
Самохвалов В.Н.
Солонар Д.П.
Хмельник М.И.
Хмельник С.И.
Эткин В.А.

Доклады независимых авторов, выпуск 24

ISSN 2225-6717

выпуск №24
2013

Доклады **Н**езависимых **А**второв

Геология
История
Логика
Социология
Теплофизика
Физика и астрономия

Хмельник С.И., Хмельник М.И.

Еще о дополнительных силах (неньютоновских) взаимодействия небесных тел

Аннотация

В предыдущей статье [1] указывалось, что в космосе следует ожидать наблюдения гравимагнитных взаимодействий между спутниками, астероидами и более крупными небесными телами. В данной статье кратко описывается на до сих пор необъясненный эксперимент со спутником Explorer-I (1958 г.). Рассматривается математическая модель полета спутника, учитывающая гравимагнитное взаимодействие между Землей и спутником, и показывается, что результаты такого моделирования совпадают с наблюдениями.

Оглавление

1. Введение
 2. Гравитомагнитное взаимодействие спутника и Земли
 3. Выводы
- Литература

1. Введение

В [2] Хоагленд описывает эксперимент Брауна со спутником Explorer-I (1958 г.). Траектория этого спутника явным образом противоречила расчетной траектории и этому до сих пор не найдено объяснения. Исследуя этот факт, Хоагленд не сдерживает свой пафос:

1) "...это восхитительное космическое открытие, которое, очевидно, будучи публично подтверждено, означало бы самый важный результат всей космической программы! Соккрытие, которое продолжается до сих пор."

2) "Представляется, что сразу же после запуска реальная траектория Explorer-I недвусмысленно нарушила два основных закона физики XX века. И это НЕ получило никакого научного признания, призов или обсуждений... даже через 50 лет после абсолютно неожиданного открытия."

3) "...в отличие от публичных "оправданий" аномального поведения Explorer-I, в частном порядке, тайно, он (Браун) искал серьезную рабочую альтернативу Ньютону и Эйнштейну!"

4) Интенсивный всемирный поиск фон Брауном работающей физики для решения этой основной проблемы не был чем-то, что он делал "просто из любопытства". Очевидно, он единственный осознавал, что если это "нарушение" механики Ньютона в динамике спутников не будет понято, а затем каким-то образом взято под контроль, невозможность размещения будущих спутников на планируемые орбиты быстро похоронит всю космическую программу!

5) Если космический аппарат не может быть запущен на точную, предсказуемую орбиту, то научные миссии, основанные на известных орбитах спутников ..., не могли успешно выполняться. Не могли планироваться облеты намеченных объектов в военных целях

6) "Радикально "не ньютоновское" орбитальное поведение Explorer-I (и других американских спутников) должно считаться главным научным и политическим открытием в ранней космической программе, если не в области исследования Солнечной системы за последние 50 лет!"

Хоагленд также указывает на ряд других необъяснимых экспериментов

1) "Через 34 часа после запуска первый советский автоматический лунный зонд успешно пересек орбиту Луны, но оказался впереди Луны на целых "5.953 км" перед тем, как остаться на годичной, солнечной орбите.... Это было первое независимое подтверждение этой возможности, поскольку на орбите Земли Советы всегда могли сказать (и говорили), что любая достигнутая ими орбита была "запланированной". Пролет мимо Луны, да еще и на расстояние большее, чем диаметр самой Луны (3.475 км), учитывая наличие сложной системы космической навигации, было важным свидетельством того, что загадочная "Сила" (не ньютоновское тяготение), демонстративно действующая на

космический аппарат фон Брауна, действовала и на советские аппараты!"

2) "Через два месяца, когда подошла очередь очередной попытки фон Брауна осуществить еще одну американскую лунную миссию Пионер 4, его космический аппарат оказался на расстоянии 59.533 км перед Луной. В десять раз больше, чем ошибка русских!"

3) "Рассмотрение данных открытого доступа раскрыло одинаково неожиданное "поведение" двух дополнительных спутников Explorer в рамках военной программы фон Брауна, а также подобные "загадочно увеличенные орбиты" трех успешно запущенных ВМФ США спутников Авангард до такой степени, что последние стали самыми старыми искусственными спутниками, еще вращающимися вокруг Земли!"

4) "И все же, как мы заметили, даже по прошествии 50 лет никто не заметил и не задал более глубоких вопросов об этой удивительной последовательности событий: повторяющихся нарушениях Законов Ньютона и Теории Относительности Эйнштейна при запуске первых американских спутников!"

5) "За срок чуть более полутора лет... фон Браун успешно запустил ещё два спутника Explorer, а ВМФ США – три (из планируемых 11-ти спутников) Авангарда. И все они демонстрировали тот же вид «загадочных аномалий орбит!"

Далее Хоагленд отмечает, что при отсутствии адекватной теории возникла необходимость в "ракете, которая имела бы достаточно топлива, чтобы противостоять любым "не ньютоновским неопределенностям", с которыми она столкнется на пути..."

Итак, энергетические ресурсы ракеты позволяют сообщить спутнику некоторую стартовую скорость v_p . Однако реальная траектория такова, что для ее существования спутник должен был бы приобрести стартовую скорость $v_r > v_p$. Для объяснения этого противоречия Хоагленд предполагает, что ракеты приобрели каким-то образом дополнительную энергию в процессе разгона.

Хоагленд ищет объяснение всем этим фактам в теории торсионных полей. Известна еще весьма необычная теория [6], основанная на том, что скорость распространения гравитации конечна и, следовательно, можно допустить нарушение третьего закона Ньютона. Ниже предлагается объяснение, найденное авторами.

2. Гравитомагнитное взаимодействие спутника и Земли

Авторы данной статьи показывают, что экспериментальная траектория спутника Explorer-I совпадает с расчетной траекторией, которая получена с учетом гравитомагнитной силы Лоренца [1].

Таблица 1.

Параметр траектории	Расчетные значения, полученные традиционными методами	Экспериментальные значения
1	2	3
Апогей (км) [2, стр. 5]	$a_1 = 1575$	$a_2 = 2534$
Перигей (км) [2, стр. 5]	$p_1 = 224$	$p_2 = 360$
Орбитальный период (мин) [2, стр. 5]	105	114.7
То же, но вычисленное в данной статье при данных апогее и перигее	$T_1 = 105$	$T_2 = 114.3$
Скорость вывода спутника - скорость в перигее (м/сек) [6]	$v_1 = 8129$	$v_2 = 8214$
То же, но вычисленное в данной статье при данных апогее и перигее	$v_1 = 8125$	$v_2 = 8210$
Большая полуось (км) [7]		7832
Эксцентриситет [7]		0.14
Наклонение [7]		$33,24^\circ$
Масса (кг) [7]	21.5	21.5

В [2, 6, 7] приведены параметры траектории спутника Explorer-I, которые сведены в табл. 1.

Обозначим:

$G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ - гравитационная постоянная (здесь и далее используется система СИ),

$R = 6.37 \cdot 10^6$ - радиус Земли,

$M = 5.97 \cdot 10^{24}$ - масса Земли,

$m = 21.5$ - масса спутника,

p - перигей (см. табл. 1).

Вначале мы будем моделировать расчетную траекторию, выбирая стартовую скорость так, чтобы она проходила через данные точки перигея и апогея и имела заданную длительность оборота. Для этого расчет траектории может выполняться по формуле

$$g = \frac{d^2 \bar{r}}{dt^2}, \tag{1}$$

где

g - ускорение, вызванное притяжением Земли,

t - текущее время,

$\bar{r}(x, y)$ - вектор расстояния от Земли до спутника, где система плоских координат привязана к центру земли.

Ускорение вычисляется, как известно, по формуле [3]

$$g = \frac{G \cdot M \cdot r}{|r|^3}, \tag{2}$$

При этом начальные значения должны иметь следующий вид:

$$\left. \begin{aligned} x_0 = r_0 = R + p, \\ y_0 = 0, \end{aligned} \right\} \tag{3}$$

$$\left. \begin{aligned} (dx/dt)_0 = 0, \\ (dy/dt)_0 = v_{y0}, \end{aligned} \right\} \tag{4}$$

где v_{y0} - скорость спутника в перигее. Этот расчет можно также выполнить по аналитическим формулам [8]:

$$\left. \begin{aligned} r(\varphi) &= \frac{P}{1 - e \cdot \cos(\varphi)}, \\ P &= \frac{r_0^2 v_{y0}^2}{GM}, \\ e &= 1 - \frac{P}{r_0}, \end{aligned} \right\} \tag{4a}$$

где

φ - угол вектора $r(\varphi)$ с осью абсцисс,

P - параметр эллипса (траектории спутника),

e – эксцентриситет эллипса.

Рис. 1.

На рис. 1 из [2] показаны траектории спутника

- с перигеем $p_1 = 0.224 \cdot 10^6$ и апогеем $a_1 = 1.575 \cdot 10^6$,
- с перигеем $p_2 = 0.36 \cdot 10^6$ и апогеем $a_2 = 2.534 \cdot 10^6$.

Разности перигеев $\Delta a = 0.959 \cdot 10^6$ и апогеев $\Delta p = 0.136 \cdot 10^6$ отличаются в 7 раз - см. табл. 1.

На рис. 2 показаны вычисленные траектории спутника

- с перигеем $p_1 = 0.224 \cdot 10^6$, апогеем $a_1 = 1.575 \cdot 10^6$,
стартовой скоростью $v_1 = 8125$, периодом обращения
 $T_1 = 105 \text{ min}$ для теоретической орбиты (tr),

- с перигеем $p_2 = 0.36 \cdot 10^6$, апогеем $a_{20} = 2.35 \cdot 10^6$, стартовой скоростью $v_2 = 8210$, периодом обращения $T_2 = 114.3 \text{ min}$ для экспериментальной орбиты (ex),
- радиус и окружность Земли (rz,oz,zz).

Рис. 2 ('fspunath, mode=7')

Как показано в [1], движущаяся масса m_2 воздействует на другую движущуюся массу m_1 гравитомангнитной силой Лоренца, имеющей вид

$$\overline{F_{21}} = \frac{\xi \cdot Gm_1m_2}{c^2 r^3} (\overline{v_1} \times (\overline{v_2} \times \overline{r})), \tag{5}$$

где

\overline{r} - вектор расстояния между массами,

$\overline{v_1}$, $\overline{v_2}$ - соответствующие скорости,

ξ - коэффициент гравитационной проницаемости среды,

$c = 3 \cdot 10^8$ - скорость света.

В нашем случае Земля воздействует на спутник, а воздействием спутника на Землю можно пренебречь. При этом ускорение, которое приобретает спутник под воздействием гравитомагнитной силы Лоренца со стороны Земли,

$$\bar{L} = \frac{\xi \cdot GM}{c^2 r^3} (\bar{v}_c \times (\bar{v}_3 \times \bar{r})), \quad (6)$$

где \bar{v}_c , \bar{v}_3 - скорости спутника и Земли соответственно.

Коэффициент гравитационной проницаемости ξ приблизительно определен в [5] на основании экспериментов Самохвалова [4]. Этот коэффициент зависит от давления воздуха нелинейно [5]. Траектория спутника частично проходит через атмосферу, в которой давление меняется с высотой, а частично в космосе с нулевым давлением. Поэтому мы не можем учесть влияние этого коэффициента строго. Далее мы определим некоторое среднее значение этого коэффициента в предположении, что он не изменяется на протяжении всей траектории.

Рис. 3 ('fspinath, mode=10')

Итак, с учетом гравитомагнитной силы Лоренца ускорение будем вычислять по формуле

$$w = g + L. \quad (7)$$

При этом принимаются начальные условия (3, 4) со следующими значениями констант:

$p_2 = 0.36 \cdot 10^6$ - экспериментально найденный перигей,

$v_1 = 8125$ скорость спутника в перигее, которая достигается в соответствии с теоретическим расчетом.

Таким образом, предполагается, что двигатели доставляли спутнику именно ту стартовую скорость, на которую были рассчитаны. Но траектория определялась с учетом гравитомагнитной силы Лоренца.

Кроме того, принимается среднее значение коэффициента гравитационной проницаемости среды $\xi = 2.65 \cdot 10^6$. Эта величина отличается от найденной в [5] величины $\xi = 10^{12}$ для вакуума, поскольку спутник летел в разреженной атмосфере.

На рис. 3 показаны вычисленные траектории спутника с перигеем $p_2 = 0.36 \cdot 10^6$:

- траектория спутника со стартовой скоростью $v_2 = 8210$, апогеем $a_{20} = 2.35 \cdot 10^6$ и периодом обращения $T_2 = 114.3 \text{ min}$ для экспериментальной орбиты (ex), вычисленная традиционным методом – см. также на рис. 2,
- траектория спутника со стартовой скоростью $v_1 = 8125$, апогеем $a_2 = 2.53 \cdot 10^6$ и периодом обращения $T_2 = 114.3 \text{ min}$, вычисленная с учетом гравитомагнитной силы Лоренца (lr),
- радиус, окружность и центр Земли (rz, zz, oz).

3. Выводы

Итак, реальная орбита спутника такова, что при расчете по известной теории должна иметь стартовую скорость $v_2 = 8210$. Однако спутник по запасам энергии мог достигнуть стартовой скорости $v_1 = 8125$ ($v_2 - v_1 = 85$). Для объяснения этого

противоречия предполагалось, что спутник во время разгона получил дополнительную энергию (из неизвестного источника) и достиг стартовой скорости $v_2 = 8210$. В статье показано, что спутник и при стартовой скорости $v_1 = 8125$ (без получения дополнительной энергии) мог иметь указанную реальную орбиту.

Таким образом, наблюдаемая траектория спутника Explorer-I совпадает с траекторией, вычисленной по предлагаемой теории, т.е. она может быть объяснена без привлечения неизвестных источников энергии, а только с учетом гравитомангнитной силы Лоренца. При этом источником энергии является гравитационное поле Земли (подобно тому, как энергия, расходуемая электрическими зарядами под действием сил Лоренца, поставляется источником тока).

Указанная выше незначительная разница между перигеями может быть объяснена также, как и разница между апогеями, но для этого надо рассматривать траекторию разгона спутника, что в этой статье не проделано.

Вместе с тем совпадение реальной траектории спутника Explorer-I с расчетной траекторией, которая получена с учетом гравитомангнитной силы Лоренца, является еще одним подтверждением того, что эксперименты Самохвалова [4] могут быть объяснены максвеллоподобными уравнениями гравитации в предположении, что вакуум (и любая иная среда) обладает гравитационной проницаемостью для передачи магнитогравитационных взаимодействий между массами [5].

Литература

1. Хмельник С.И., Хмельник М.И. Дополнительные силы взаимодействия небесных тел. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 13325013. Россия-Израиль, 2012, вып. 21, ISBN 978-1-300-33987-8.
2. Ричард Колфилд Хоагленд. Пятидесятилетний секрет фон Брауна, 2010, http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_braun.html, http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_braun1.html
3. П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии, 1976, <http://www.bibliotekar.ru/astronomia/>
4. Самохвалов В.Н. Статьи в журнале «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225-6717, Россия – Израиль,

- 2009, вып. 13; 2010, вып. 14; 2010, вып. 15; 2011, вып. 18; 2011, вып. 19.
5. Хмельник С.И. Экспериментальное уточнение максвеллоподобных уравнений гравитации, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 13325013, Россия-Израиль, 2012, вып. 21, ISBN 978-1-300-33987-8.
 6. О.Х. Деревенский. Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения, <http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm>
 7. Эксплорер-1, Википедия, <http://ru.wikipedia.org/wiki/Эксплорер-1>
 8. О.В. Голубева. Теоретическая механика. Изд."Высшая Школа", 1976.